

Die relativistische Kraft

Harald Schröder

2015

Wir schauen uns die folgende Abbildung an:

Betrachten wir die Kraft $\vec{F}$ in der klassischen Physik, so ist mit der Formel $\vec{F} = m \cdot \vec{b}$, wobei m die konstante Masse und $\vec{b}$ die Beschleunigung sein soll, sofort Folgendes klar:

Ist die Masse oder die Beschleunigung gleich Null, so ist die Kraft gleich Null. Umgekehrt muss, wenn $\vec{F} = 0$, bei konstanter Masse $m = 0$ oder $\vec{b} = 0$ sein. In Kurzform bedeutet das:

$$\vec{F} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad m = 0 \quad \text{oder} \quad \vec{b} = 0$$

Nun wollen wir uns diesen Sachverhalt bei der relativistischen Kraft ansehen. Diese lautet nach Sandhas [2], Kapitel 27 S.67 und Greiner [3], Kapitel 2.7, S.93, Formel (70a) bei konstanter Masse:

$$\vec{F} = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}}} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}}} \right) \quad (1)$$

c ist dabei die Lichtgeschwindigkeit und $\vec{v}$ die Geschwindigkeit des Körpers. Auch in der Relativitätstheorie gilt $\vec{b} = \dot{\vec{v}}$, wobei der Punkt über dem Vektorpfeil die Ableitung nach der Zeit t bedeutet.

Gehen wir jetzt von $\vec{b} = 0$ aus, so ist $\vec{v}$ konstant. Da c ebenfalls konstant ist,

erhalten wir:

$$\frac{\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}}} = \text{const.}$$

also:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}}} \right) = 0$$

Damit ist auch die Kraft $\vec{F}$ wegen Gleichung (1) gleich Null. Wir haben nun folgendes Resultat gezeigt:

Wenn die Beschleunigung $\vec{b}$ Null ist, dann ist auch die relativistische Kraft $\vec{F}$ gleich Null, bei konstanter Masse. Das kann auch kürzer ausgedrückt werden:

$$\vec{b} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = 0 \quad \text{wenn} \quad m = \text{const.}$$

Nun stellt sich die Frage, ob bei der relativistischen Kraft die Umkehrung gilt? Folgt, wenn die relativistische Kraft $\vec{F}$ gleich Null ist (bei konstanter Masse), dass die Beschleunigung $\vec{b}$ gleich Null ist? Wir gehen jetzt also von $\vec{F} = 0$ aus. Mit der Gleichung (1) erhalten wir daraus:

$$\frac{m}{\sqrt{1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}}} = 0 \quad \Rightarrow \quad m = 0$$

oder:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}}} \right) = 0$$

also:

$$\frac{\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}}} = \vec{r} = \text{const.}$$

Nun führen wir die Komponenten $\vec{r} = (r_1, r_2, r_3)$ und $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ ein. Dann bekommen wir das Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} r_1 &= \frac{v_1}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}{c^2}}} & r_2 &= \frac{v_2}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}{c^2}}} & (2) \\ r_3 &= \frac{v_3}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}{c^2}}} \end{aligned}$$

Umgeformt und quadriert:

$$r_1^2 - \left(\frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}{c^2} \right) \cdot r_1^2 = v_1^2$$

$$r_2^2 - \left(\frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}{c^2} \right) \cdot r_2^2 = v_2^2$$

$$r_3^2 - \left(\frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}{c^2} \right) \cdot r_3^2 = v_3^2$$

Nun führen wir folgende Abkürzungen ein:

$$r_i^2 =: a_i \quad \text{für} \quad i \in 1, 2, 3 \quad c^2 =: p$$

$$v_1^2 =: x \quad v_2^2 =: y \quad v_3^2 =: z$$

Damit haben wir das folgende Gleichungssystem:

$$a_1 - \left(\frac{x + y + z}{p} \right) \cdot a_1 = x$$

$$a_2 - \left(\frac{x + y + z}{p} \right) \cdot a_2 = y$$

$$a_3 - \left(\frac{x + y + z}{p} \right) \cdot a_3 = z$$

Umgeformt:

$$a_1 = \left(1 + \frac{a_1}{p} \right) \cdot x + \frac{a_1}{p} \cdot y + \frac{a_1}{p} \cdot z$$

$$a_2 = \frac{a_2}{p} \cdot x + \left(1 + \frac{a_2}{p} \right) \cdot y + \frac{a_2}{p} \cdot z$$

$$a_3 = \frac{a_3}{p} \cdot x + \frac{a_3}{p} \cdot y + \left(1 + \frac{a_3}{p} \right) \cdot z$$

In Matrixschreibweise:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(1 + \frac{a_1}{p} \right) & \frac{a_1}{p} & \frac{a_1}{p} \\ \frac{a_2}{p} & \left(1 + \frac{a_2}{p} \right) & \frac{a_2}{p} \\ \frac{a_3}{p} & \frac{a_3}{p} & \left(1 + \frac{a_3}{p} \right) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Die 3×3 -Matrix bezeichnen wir nun mit A . Wir berechnen nun die Determinante der Matrix A mit der Regel von Sarrus:

$$\begin{aligned} \det A &= \left(1 + \frac{a_1}{p} \right) \cdot \left(1 + \frac{a_2}{p} \right) \cdot \left(1 + \frac{a_3}{p} \right) \\ &+ \frac{a_1}{p} \cdot \frac{a_2}{p} \cdot \frac{a_3}{p} + \frac{a_1}{p} \cdot \frac{a_2}{p} \cdot \frac{a_3}{p} - \frac{a_1}{p} \cdot \left(1 + \frac{a_2}{p} \right) \cdot \frac{a_3}{p} \\ &- \frac{a_1}{p} \cdot \frac{a_2}{p} \cdot \left(1 + \frac{a_3}{p} \right) - \left(1 + \frac{a_1}{p} \right) \cdot \frac{a_2}{p} \cdot \frac{a_3}{p} \end{aligned}$$

Die erste Zeile der Summe kann ausmultipliziert werden zu:

$$\left(1 + \frac{a_1}{p} + \frac{a_2}{p} + \frac{a_1 a_2}{p^2}\right) \cdot \left(1 + \frac{a_3}{p}\right) = 1 + \frac{a_1}{p} + \frac{a_2}{p} + \frac{a_1 a_2}{p^2} + \frac{a_3}{p} + \frac{a_1 a_3}{p^2} + \frac{a_2 a_3}{p^2} + \frac{a_1 a_2 a_3}{p^3}$$

Mit dieser Einsetzung erhalten wir:

$$\det A = 1 + \frac{a_1}{p} + \frac{a_2}{p} + \frac{a_3}{p} > 0$$

Die Determinante ist größer als Null, weil $a_1, a_2, a_3 \geq 0$ und $p > 0$ ist. Weil die Determinante ungleich Null ist, ist A eine invertierbare Matrix. Diese Matrix hat somit den Rang 3. Für die Dimension des Lösungsraums $\bar{X}$ gilt z.B. nach Fischer [1], Kapitel 3.3.4, S.123 und 124:

$$\dim \bar{X} = n - \text{rang} A$$

In diesem Fall ist $n = 3$. Also hat der Lösungsraum $\bar{X}$ die Dimension Null. Damit können x, y, z und $\vec{v}$ keine stetigen Funktionen nach der Zeit sein. An den Sprungstellen müsste die Beschleunigung unendlich groß sein. Das ist in der Makrophysik nicht möglich. Damit gilt:

$$\vec{F} = 0 \quad \text{und} \quad m > 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{v} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{b} = 0$$

Geschwindigkeit und Beschleunigung müssen also Null sein. Also haben wir auch in der Relativitätstheorie:

$$\vec{F} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{b} = 0 \quad \text{sofern} \quad m > 0$$

oder:

$$\vec{F} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{b} = 0 \quad \text{oder} \quad m = 0$$

Literatur

- [1] Gerd Fischer „Lineare Algebra“, Vieweg Verlag Braunschweig, 8. Auflage 1984
- [2] W Sandhas „Theoretische Elektrodynamik - Kurzfassung“ Universität Bonn, Physikalisches Institut, Sommersemester 1982, ISSN-0172-8733
- [3] W.Greiner, J.Rafelski „Theoretische Physik“ Band 3A „Spezielle Relativitätstheorie“ Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 1984
- [4] Harald Schröer "Besondere Probleme aus der speziellen Relativitätstheorie" Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 2002